

CULTURA VIEȚII

Tatiana **TURCHINĂ**

psiholog, Universitatea de Stat din Moldova
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Abilitățile socioemoționale: prioritate a educației secolului al XXI-lea

Rezumat: *Competențele sociale și emoționale sunt pilonul succesului în viață. Mediul școlar devine cel mai propice pentru promovarea competențelor socioemoționale ale elevilor. Școala este dotată cu toate cele necesare pentru a-i conecta pe actorii din educație și a crea un climat școlar sigur, echitabil și angajator, astfel încât fiecare elev să dobândească și să-și îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și dispozițiile de care are nevoie pentru succes în viață.*

Cuvinte-cheie: *competențe, învățare socioemoțională.*

Abstract: *A person's social and emotional skills constitute the basis of his or her success in life, and the school environment is most appropriate for the development of students' social-emotional skills. Schools possess the competences needed to connect all actors of education between them and to create a secure, equitable, and engaging learning climate so that every student may obtain and improve the appropriate knowledge, skills, and mood for success in life.*

Keywords: *competences, social-emotional learning.*

Fiecare părinte își dorește fericire pentru copilul său. Fiecare învățător își dorește ca elevii săi să devină personalități realizate. Societatea își dorește membri activi și deschiși, participativi și flexibili. Din această perspectivă, abilitățile sociale și emoționale sunt indicatori ai faptului cât de bine o persoană se adaptează la mediul social și se schimbă. Până la urmă, sunt indicatori ai succesului pe care omul îl va avea în viață.

Abilitățile socioemoționale reprezintă setul de aptitudini care ajută la recunoașterea emoțiilor, la exprimarea și gestionarea acestora adecvat contextului sociocultural, contribuind, astfel, la dezvoltarea unor relații sănătoase cu cei din jur. Aceste abilități presupun, în primul rând, identificarea și înțelegerea propriilor emoții, gestionarea și manifestarea lor corespunzătoare, citirea și înțelegerea emoțiilor altora.

Fiecare copil vine pe lume echipat cu cele necesare pentru a aduna, interpreta, sintetiza, aplica și modifica o cantitate enormă de informații. Împreună, aceste procese îi permit să asimileze o varietate remarcabilă de abilități și cunoștințe – de la matematică complexă până la conducerea unei mașini. Creierul nostru este echipat și pentru a dobândi abilități și cunoștințe referitoare la comportamentele sociale și la emoții – este vorba de *învățare socioemoțională* (eng. *social-emotional learning* (SEL)). Mai mult decât atât, studiile au demonstrat că toate formele de învățare, fie că sunt academice, sociale sau emoționale, sunt interconectate [9].

CE ESTE ÎNVĂȚAREA SOCIOEMOȚIONALĂ?

În prima publicație care descrie utilizarea *învățării socioemoționale* în educație [4], autorii o definesc drept procesul prin care oamenii învață să recunoască și să gestioneze emoțiile, să aibă grijă de ceilalți, să ia decizii bune, să se comporte etic și responsabil, să dezvolte relații pozitive și să evite comportamentele negative. Aceste abilități reprezintă o componentă esențială pentru reușita tuturor școlilor.

Mai multe rapoarte, elaborate de organizații proeminente (de ex., Carnegie Council on Adolescent Development Task Force și The Learning First Alliance), au recunoscut că „învățarea este posibilă numai după ce au fost satisfăcute nevoile sociale, emoționale și fizice ale elevilor. Doar astfel ei au mai multe șanse să reușească în școală” [2]. Învățarea socioemoțională le oferă elevilor strategii emoționale și sociale pentru a demonstra calitățile, atitudinile și valorile personale. *Învățarea emoțională* presupune acțiunea de a ghida pe elevi în achiziția anumitor abilități: cunoașterea sinei, autoreglarea, controlul impulsurilor, amânarea satisfacției, gestionarea furiei, reducerea stresului etc. *Învățarea socială* îi ajută pe elevi să-și dezvolte abilitatea de a adopta o perspectivă diferită, de a identifica emoțiile celorlalți, de a fi empatici, de a asculta și comunica eficient.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ ÎNVĂȚAREA SOCIOEMOȚIONALĂ?

Abilitățile de bază care asigură dezvoltarea, precum *conștiințiozitatea, stabilitatea emoțională, deschiderea, calitatea de a fi agreabil*, pot fi mai importante decât inteligența cognitivă în determinarea viitoarei angajări. Deși sunt legate de rezultate relevante pentru viață, a găsi modalități eficiente de a prioritiza, a preda și a evalua abilitățile sociale și emoționale ale elevilor ar putea fi o provocare pentru profesori. Dezvoltarea acestor abilități esențiale prin învățarea socioemoțională este crucială pentru educația copilului, deoarece este direct corelată cu succesul și fericirea lui ca adult. Pentru mulți copii, școala este singurul loc unde poate fi abordată orice deficiență în aceste abilități, înainte ca ei să devină membri ai

societății. Combinarea acestor abilități cu cele academice creează experiențe de învățare de înaltă calitate și medii de învățare care împuternicesc elevii să contribuie astăzi mai eficient în clasele lor, iar mâine – la locurile de muncă sau în comunități.

Cercetătorii Taylor și colegii [8] atestă că elevii care au beneficiat de învățarea socioemoțională și de programe de sprijin au dobândit performanțe academice mai mari, aptitudini sociale, abilități comportamentale și atitudini corespunzătoare, spre deosebire de elevii care nu au fost implicați în astfel de programe.

Școlile în care au fost incluse programe de învățare socioemoțională au obținut o creștere semnificativă a atașamentului elevilor față de școală și a receptivității la învățare, factori ce sunt legați direct de succesul academic [1; 7]. Implementate corect, programele respective pot contracara în mod semnificativ factorii de risc care generează comportamente nesănătoase, inclusiv abuzul de substanțe, violența și eșecul în școală. Concomitent, acestea pot spori capacitatea tuturor elevilor de a deveni „membri ai societății responsabili, grijulii, productivi, nonviolentei, contribuabili și cu cunoștințe” [9].

Dezvoltarea emoțională este în strânsă legătură cu dezvoltarea creierului, ambele fiind un rezultat al experienței personale de viață a copilului și adolescentului. Cercetările asupra creierului arată că emoția și cunoașterea sunt procese profund interdependente. Descoperirile recente din științele neurocognitive sugerează că mecanismele neuronale care stau la baza reglării emoțiilor pot fi aceleași care stau la baza proceselor cognitive. Emoția și cunoașterea lucrează împreună, contribuind

PROIECTE CEPD

Un viitor pentru copiii noștri

Perioada de implementare: Septembrie 2005-decembrie 2006, ianuarie 2007-decembrie 2008

Finanțatori: RE:FINE OSI (Resurse pentru Educație: Fondul pentru Inovații și Dezvoltare de Rețele, Institutul pentru o Societate Deschisă (Budapesta)); Fundația *Liechtenstein Development Service*

Scopul proiectului: Contribuirea la dezvoltarea abilităților de inserție socială ale copiilor aflați în dificultate, în special ale celor din familiile dezintegrate

Rezultate: Proiectul pilotat în raioanele cu cel mai mare număr de copii care provin din familii dezintegrate: Ungheeni, Cahul, Florești, Drochia, Hâncești; 12 formatori cu experiență de lucru în domeniul psihologiei, pedagogie și al integrării sociale a copiilor aflați în dificultate pregătiți; 2000 de exemplare de ghid *Învăț să fiu* elaborat în limba română; 1000 de exemplare de ghid *Învăț să fiu* elaborat în limba rusă; *Agenda elevului* elaborată pentru sprijin profesional psihologilor, diriginților, profesorilor; Unitate Specializată de Informare și Resurse care a achiziționat 215 titluri de carte cu tematică ce vizează obiectivele proiectului; consultanță oferită echipelor comunitare implicate în proiect; 37 de seminarii metodice realizate; 1238 de directori adjuncți pentru educație și 37 de specialiști principali de la Direcțiile de Învățământ din aceste raioane participanți la seminare; 1900 de ghiduri *Învăț să fiu* distribuite în școlile din țară; auxiliarul didactic *Citind, învăț să fiu* în limbile română și rusă elaborat; Programul de Burse desfășurat pentru grupe de profesori-diriginți din UTAG.

la formarea proceselor atenționale, a percepțiilor copilului despre situații; la reglarea comportamentului. Mai mult, procesele cognitive, cum ar fi luarea deciziilor, sunt afectate de emoții. Comportamentele sociale și emoțiile influențează capacitatea tânărului de a persista în activitatea orientată spre scopuri, de a căuta ajutor atunci când este necesar, de a participa și a beneficia de relații.

Cercetările demonstrează relația dintre ajustarea socială, emoțională și comportamentală sănătoasă a elevilor și performanțele academice [6].

Dezvoltarea relațională a abilităților emoționale și cognitive se bazează pe apariția, maturizarea și interconectarea anumitor zone din creier. Cercetătorii din domeniul neuroștiințelor au observat că, atunci când resimțim și ne reglăm emoțiile, se manifestă o interconectare a circuitelor neuronale complexe, în zone precum cortexul prefrontal, amigdala, hipotalamusul, hipocampusul și trunchiul cerebral. Practic, foarte multe zone din creier, conectate într-o rețea neurală, comunică în timp real și foarte rapid, pentru ca noi să ne putem adapta eficient la o situație. Funcționalitatea și conectivitatea acestor zone ne ajută să integrăm toate informațiile. Asemenea structuri ale creierului au un rol important atât în procesele atenționale, cât și în luarea deciziilor, iar atunci când emoțiile nu sunt reglate corespunzător, acestea pot interveni negativ în procesele menționate anterior.

COMPETENȚE-CHEIE SOCIOEMOȚIONALE

După decenii de studiere a modului în care copiii se comportă și interacționează atât în interiorul, cât și în afara școlii, experții au identificat competențele specifice sociale și emoționale, care reprezintă abilitățile fundamentale pentru construirea unor relații pozitive, gestionarea emoțiilor și luarea deciziilor [3; 5; 8 și The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL, 2017)].

<i>Conștiința de sine</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitatea de a recunoaște emoțiile și de a înțelege legătura dintre emoții, gânduri și comportamente; • Abilitatea de a reflecta asupra propriilor emoții, gânduri și valori și modul în care acestea influențează comportamentul; • Capacitatea de a evalua cu acuratețe punctele forte și limitele personale, cu un sentiment de încredere, optimism și o „mentalitate de creștere”.
<i>Automanagementul</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setul de abilități ce include automotivarea, stabilirea de scopuri, organizarea personală, autodisciplina, controlul impulsului și utilizarea strategiilor de <i>coping</i> în stres; • Abilitatea de a regla emoțiile, gândurile și comportamentele în situații diferite; • Abilitatea de a stabili scopuri și de a atinge obiectivele personale și academice.
<i>Conștientizarea socială</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitatea de a vedea situația din perspectivele altuia, de a respecta normele sociale și culturale ale altora și a aprecia diversitatea; • Abilitatea de a empatiza cu ceilalți, inclusiv cu cei din diferite medii și culturi, de a recunoaște resursele și sprijinul familial, școlar și comunitar.
<i>Abilitățile de relaționare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitatea de a iniția și menține relații pozitive și pline de satisfacție cu semenii, profesorii, familia și alții; • Capacitatea de a comunica în mod clar, de a asculta, de a coopera cu ceilalți, de a rezista presiunii sociale, de a negocia conflictele în mod constructiv și de a cere și oferi ajutor atunci când este necesar.
<i>Responsabilitatea luării deciziilor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitatea de a evalua cu acuratețe riscurile, de a lua decizii potrivite legate de starea de bine proprie și a celorlalți; • Abilitatea de a evalua realist consecințele a diverse acțiuni; • Abilitatea de a face alegeri constructive privind comportamentul personal și asumarea responsabilității deciziei.

Cercetările realizate de CASEL (2005) relevă faptul că școlile care au atins un nivel al excelenței academice, sociale și emoționale împărtășesc următoarele caracteristici: 1) un climat școlar care promovează subiecte sau valori specifice, cum ar fi respectul, responsabilitatea, corectitudinea și onestitatea; se arată clar că toată școala participă în promovarea acestora; 2) instrucțiuni explicite și practice în formarea abilităților vizate; 3) instrucțiuni potrivite particularităților de dezvoltare privind promovarea sănătății și prevenirea problemelor; 4) servicii și sisteme care sporesc abilitățile de *coping* ale elevilor și oferă suport social pentru gestionarea tranzițiilor, crizelor și conflictelor; 5) oportunități sistematice de servicii pozitive.

Conform publicațiilor companiei McGraw-Hill Education (SUA), pentru includerea eficientă a SEL în programul școlar, se sugerează respectarea următoarelor principii directoare, ce pot fi utilizate în planificarea și realizarea

învățării socioemoționale la nivel de clasă și școală:

- *Creare*: Crearea conștientă a unui mediu prietenos, sigur și protector pentru elevi;
- *Integrare*: Integrarea dezvoltării abilităților socioemoționale în instruirea academică ori de câte ori este posibil;
- *Comunicare*: Informarea cât mai devreme a tuturor părților interesate despre SEL;
- *Instrucțiune*: Oferirea unor îndrumări și instrucțiuni explicite în formarea competențelor socioemoționale;
- *Împuternicire*: Împuternicirea elevilor să se ocupe de propria lor învățare socială și emoțională.

STRATEGII RECOMANDATE PENTRU REALIZAREA PRINCIPILOR DIRECTOARE

Creare

- Salutați fiecare elev după prenume.
- Formulați regulile și așteptările clasei în colaborare cu elevii.
- Încurajați elevii să se angajeze reciproc în interacțiuni sociale.
- Oferiți-le mai multe modalități de a se raporta reciproc, a discuta și a lucra, fiind în situații dificile și provocatoare.
- Recompensați comportamentele pozitive (de exemplu, demonstrați respectul).
- Promovați politici *anti-bullying* la nivel școlar și monitorizați toate spațiile școlare (inclusiv terenul de joacă, WC-ul, ospătăria).

Integrare

- Alegeți un text cu un subiect legat de SEL pentru a fi utilizat într-o lecție de introducere.
- Oferiți realizarea unui proiect în baza unor teme de interes pentru elevi.
- Proiectați o unitate de învățare bazată în întregime pe o temă din viața reală (de exemplu, *Cum să ajutăm o organizație locală să sporească protecția mediului*).
- Evidențiați modul în care abilitățile academice pot fi aplicate în promovarea interacțiunilor sociale pozitive și constructive.
- Creați sarcini în scris și/sau activități care să le permită elevilor să-și exprime emoțiile într-un spațiu sigur.
- Metacogniția (capacitatea de a reflecta asupra propriilor gânduri) este o parte importantă a SEL. Toate instrucțiunile pot fi îmbunătățite prin oferirea unor oportunități de autorefecție.

Comunicare cu familia

- Prezențați-le familiilor conceptele generale pe care le-ați prezentat elevilor. De exemplu, dacă încurajați elevii să manifeste anumite reacții la sentimentele altora, explicați procesul dat

membrilor familiei, astfel încât aceste reacții să poată fi modele de urmat.

- Cunoașteți familiile elevilor prin interacțiune față în față. Acest lucru vă va ajuta să vă asigurați că instruirea SEL este receptivă la factorul cultural, că se bazează pe puncte forte și pe cunoașterea familiilor.
- Demonstrați și modelați aceleași abilități de empatie pe care îi învățați pe elevi. Manifestați respect și înțelegere pentru unicitatea fiecărei familii.
- Trimiteți notițe scurte la domiciliu atunci când un elev a demonstrat cu succes o abilitate socioemoțională (de exemplu, "Atunci când un alt elev a căzut pe terenul de joacă, N. s-a apropiat imediat de el pentru a se asigura că acesta este bine!").

Comunicare cu colegii de la serviciu

- Pregătirea profesorilor este cheia succesului implementării învățării socioemoționale. Formarea profesională continuă este o modalitate crucială de a abilita cadrele didactice cu strategiile SEL.
- Cercetătorii recomandă ca școlile să formeze o echipă de bază a personalului școlii responsabilă de comunicarea și integrarea SEL în practica școlară.
- Personalul școlii ar putea să organizeze sesiuni regulate de observare și *coaching*, pentru a practica, discuta și rafina strategiile SEL.

Instrucțiune

Deseori, ghidarea în formarea interacțiunilor sociale, emoționale și ghidarea comportamentului au loc în situații de criză, după ce au avut loc incidente negative. Cadrele didactice și administrația școlii ar trebui să simuleze momente de învățare înainte de declanșarea incidentelor, astfel prevenindu-le. Puteți facilita procesul de învățare socioemoțională prin parcurgerea aceluiași pași de introducere și dezvoltare a fiecărei competențe.

Pasul 1. Oferiți o justificare. Pentru a spori motivația și atenția elevilor, explicați de ce acest program este important pentru toți. Dacă este posibil, aduceți un exemplu din lumea reală.

Pasul 2. Definiți competența. Propuneți o definiție concisă, concretă. Utilizați un limbaj simplu și asigurați-vă că elevii înțeleg definiția.

Pasul 3. Prezențați modul în care va fi aplicată competența. Oferiți-le elevilor exemple despre felul în care o pot utiliza în diferite contexte. Dacă este posibil, rugați-i să vă ajute să demonstrați prin jocuri de rol aplicabilitatea competenței în diverse contexte.

Pasul 4. Prezențați oportunități de aplicare a competenței. Activitățile interactive și sub formă de joc sunt strategii didactice eficiente pentru exersarea unei noi competențe. Exemplificați mai multe situații din viața

reală, unde poate fi aplicată competența respectivă. Ca și în orice alt proces de învățare, feedback-ul, atât din partea profesorilor, cât din partea colegilor, este o parte importantă a etapei de aplicare.

Pasul 5. Încurajați practicarea competenței pe tot parcursul anului. Cercetările au arătat că centrarea pe un subiect din programul SEL pe termen scurt este mai puțin eficientă decât parcurgerea, revenirea și refortificarea abilităților în timp, inclusiv de la o treaptă la alta. La fiecare două săptămâni, revizuiți abilitățile însușite anterior și evidențiați cum pot fi conectate la ceea ce se exersează în prezent.

Împuternicire

- Evaluați propriile convingeri ca pedagog. Dacă credeți că elevii Dvs. sunt capabili de o evoluție nemaipomenită, crește probabilitatea că și ei vor crede în forțele proprii – un teren favorabil pentru dezvoltare socială și emoțională pozitivă.
- Propuneți informații și oferiți feedback, ceea ce le va permite elevilor să modifice și/sau să aplice corect strategiile SEL învățate în sala de clasă.
- Includeți activități realizate de elevi pe parcursul zilei, adulții fiind doar facilitatori.
- Implicați elevii în discuții și în rezolvarea unor probleme din lumea reală. Aceasta permite nu doar conectarea competențelor la conținut, dar oferă și situații complexe pentru practicarea independentă a abilităților formate.
- Organizați activități extracurriculare, pentru a le permite elevilor să practice competențele dobândite, cum ar fi automanagementul în grup și comunicarea cu ceilalți.
- Oferiți opțiuni de alegere pe tot parcursul zilei, pentru a încuraja sentimentul de autonomie și a promova abilitățile de luare a deciziilor. Explicați procesul de analiză din spatele deciziei.
- Oferiți-le elevilor oportunități pentru a greși în siguranță și a învăța din experiență.
- Oferiți-le elevilor timp de interacțiune cu colegii din alte clase. Încurajați-i să joace rolul de profesor, *coach* și elev.
- Discutați cu elevii despre necesitățile lor. Stabiliți mai multe posibilități pentru exprimarea gândurilor, sentimentelor și nevoilor (de exemplu, cutia poștală a clasei, prânzul cu profesorul, înregistrări audio pentru elevii care preferă să vorbească în loc să scrie).

În concluzie: Educația este o paradigmă remarcabilă, complexă și în continuă schimbare. Nu există doi elevi, doi profesori, două săli de clasă la fel. Cu toate acestea, în centrul fiecărui efort educațional se află o realitate imuabilă: SUNTEM CU TOȚII OAMENI. De fapt, trebuie să recunoaștem cu toții: capacitatea noastră uimitoare de învățare se extinde nu numai la

bogatul conținut academic, ci și la emoțiile și relațiile noastre cu ceilalți.

Principiile și strategiile descrise mai sus sunt concepute pentru a oferi un cadru care să-i ajute pe toți partenerii educaționali să susțină atât mințile, cât și inimile elevilor. Prin asocierea învățării sociale și emoționale pozitive cu instruirea academică de înaltă calitate, elevii nu numai că își vor valorifica abilitățile de învățare înnăscute, ci și își vor dezvolta competențe cu impact pozitiv major asupra vieții lor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Blum R.W., McNeely C.A., Rinehart P.M. Improving the odds: The untapped power of schools to improve the health of teens. Minneapolis: University of Minnesota, Center for Adolescent Health and Development, 2002.
2. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). Safe and Sound: An Educational Leader's Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning Programs. Chicago, IL: University of Illinois at Chicago, 2002.
3. Durlak J. A. et al. The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. In: Child Development, 82, 2011, pp. 405-432.
4. Elias M.J., et al.. Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 1997.
5. Greenberg M. T. et al. Social and emotional learning as a public health approach to education. In: The Future of Children, 27 (1), 2017, pp. 13-32.
6. McCombs B. L. The Learner-Centered Psychological Principles: A Framework for Balancing Academic and Social and Emotional Learning. In: Center on Education in the Inner Cities Review, 2001.
7. Osterman K.F. Students' need for belonging in the school community. In: Review of Educational Research, 70, 2000, pp. 323-367.
8. Taylor R. D. et al. Promoting positive youth development through school-based social and emotional learning interventions: A Meta-Analysis of Follow-Up Effects. In: Child Development, 88 (4), 2017, pp. 1156-1171.
9. Zins J. E., Weissberg R.P., Walberg H. Building School Success on Social and Emotional Learning. New York: Teachers College Press, 2003. Pe: <https://creeracord.com/>
10. <https://www.edutopia.org/>
11. <https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09socemdev.asp>
12. <https://www.virtuallabschool.org/>
13. <https://education.ohio.gov/>